

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Qandli diabet kasalligi nima ? Kelib chiqishi, patogenezi, tasnifi, klinikasi va uning oldini olish

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Davolash ishi bo'limi 4-bosqich talabalari

Mirzaeva Madinabonu Rustam qizi

Jumayev Juma Bobonazar o'g'li

O'rinova Fotima Shuhratjon qizi

Xaitov Mexrojbek Asliddin o'g'li

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Kalit so'zlar: Qandli diabet, me'da osti bezi, garmon, saxar kasalligi, siydik, uglevod 1-2-tip, patogeniz, kelib chiqishi, insulin, glyukoza, virusli infeksiya

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qandli diabet xalq orasida «saxar kasalligi» deb yuritiluvchi— tanada uglevod va suv almashinuvining buzilishi natijasida yuzaga keladigan kasallik haqida ma'lumot keltirilgan bo'lib. Me'da osti bezi funktsiyasi buzilishi yani Me'da osti bezi insulin gormonini ishlab chiqarilishi, Insulin qandni qayta ishlashi, organizm qondagi glyukoza miqdorini me'yorda ushlab tura olmasligi va uning miqdori oshib ketishi, Natijada organizm ortiqcha glyukozani siydik orqali chiqarib yuborishi xususida so'z boradi.

Agar kishi qonida shakar yani glyukoza miqdori me'yordan oshib ketgan bo'lsa, bu kasallik — qandli diabetning birinchi alomati hisoblanadi. Inson tanasida insulin ishlab chiqarish uchun me'da osti bezi hujayralari beta-hujayralar javobgar bo'ladi. Bir vaqtning o'zida insulin hujayralarga glyukozani o'zlashtirishga ham yordam beradi. Bu metabolik kasallik irsiy yoki orttirilgan bo'lishi ham mumkin. Insulin yetishmasligida terida yiringli va boshqa teri kasalliklari paydo bo'lishi, tishlar, buyrak, asab tizimi shikastlanishi, ateroskleroz, stenokardiya, gipertoniya rivojlanishi, ko'rishning buzilishi kabi ikkilamchi patologiyalar ham kuzatiladi. Qandli diabetning kelib chiqishi va patogenezida Diabetni patogenetik asoslari kasallik turiga bog'liq bo'lib, Bir-biridan tubdan farq qiluvchi uning ikki turi farqlanadi. Umuman, qandli diabet, aslida metabolik kasalliklar turiga kiradi. Bu vaqtda faqat uglevod almashinuvi buziladi. Bu ko'rsatkich giperglikemiya deyiladi. Muammoning eng muhim asosi

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

to'qima bilan insulin o'zaro ta'sirlashuvi buzilishi hisoblanadi. Glyukoza tana hayot jarayonlarini davom ettirish uchun asosiy energiya substrati sifatida kerak bo'lib, To'qimalarga glyukozaning o'tmasligi, glyukozaning glikogen sifatida jigarda depo bo'lib to'planmasligi uning qondagi miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Ana shu o'zgarishlar qandli diabetni o'z ichiga oladi.

1-tip Ko'pincha yoshlar, 40 yoshgacha bo'lgan, ozg'in odamlar aziyat chekadi. Kasallik og'ir kechadi, davolash uchun insulin beriladi. Sababi: organizm me'da osti bezi hujayralarini yo'q qiluvchi antitana ishlab chiqaradi. Diabetni 1-turidan butunlay davolanib bo'lmaydi, lekin ba'zi hollarda bez faoliyatini me'yorda ushlab turib, parhezga amal qilinsa, kasallik bemorni ortiqcha bezovta qilmaydi. Doimiy ravishda sun'iy insulin qabul qilish talab etiladi. Insulin oshqozon-ichak traktida parchalanib ketishida, u faqat inyektsiya orqali ovqatlanish vaqtida kiritiladi. Qat'iy parhezga amal qilib, ovqat ratsionidan yengil hazm bo'luvchi uglevodlarni shakar, shirinliklar, mevali sharbatlar butunlay chiqarib tashlash kerak bo'ladi.

2-tip Bu insulinga bog'liq bo'lmagan diabet deyiladi. Ko'pincha yoshi kattalar, to'laroq, 40 yoshdan o'tganlar aziyat chekadi. Sababi: hujayralarning oziq ko'pligidan insulinga ta'sirchanligining yo'qolishidir. Kasallikni davolashda har doim ham insulin kerak bo'lavermaydi. Faqatgina malakali shifokor davolash tartibini belgilay oladi. Avvalo bunday bemorlarga parhez buyuriladi. Shifokor tavsiyasiga amal qilish muhim ahamiyatga ega hisoblanib. Tana vaznini me'yorga kelguncha asta-sekin, oyiga 2-3kg tushirib borish

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

tavsiya etiladi. Parhezga amal qilmaganda qonda shakar miqdorini tushiruvchi dorilar, eng og'ir hollarda insulin buyuriladi. Qonda glyukoza miqdori yuqori bo'lsa, Giperglikemiya uzoqli davom etganda, kasallik shuncha og'ir kechadi. Glyukozani yog'larga aylantirib saqlash, natijada semirish yuzaga keladi. Hujayra qobig'ini «glikolizlash», ya'ni qobiq tarkibidagi oqsillarga qand aralashishi, Glyukozani sorbitol parchalash funksiyasi faollashishi. Buning natijasida zaharli moddalar paydo bo'ladi va asab hujayralari shikastlanadi. Katta va kichik qon tomirlarini shikastlanishi. Bu oqsilning glikosilatsion progressiyasi va xolesterin to'planishi natijasida sodir bo'ladi. Natijada mikroangiopatiya yuzaga keladi. Shunday qilib kasallik vaqt o'tishi bilan deyarli barcha a'zolarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Kasallik belgilari bosqichma-bosqich rivojlanib boradi va sekinlik bilan namoyon bo'ladi. Asosan qonda glyukoza miqdorining yuqori bo'lishi kuzatiladi.

Og'izning doimiy qurishi;

Qondirib bo'lmas chanqoqlik;

Kunlik siydik ajralishining oshishi;

Tana vaznining kamayishi yoki birdan oshib ketishi;

Kuchli teri qichishi va quruqlashishi;

Teri va yumshoq to'qimalarda yiringli yarachalar paydo bo'lishi;

Mushaklarning kuchsizligi va haddan tashqari terlash;

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Har qanday yaralarning qiyin bitib ketishi.

Kasallik jiddiy asoratlar qoldirishi va koma holatigacha borishi mumkin. Kasallik asoratlarga Ko'rishning buzilishi;

Bosh og'rig'i va aqliy faoliyat pasayishi;

Yurak og'rig'i, jigarning kattalashishi;

Oyoqlardagi og'riq va yurishning buzilishi;

Teri, ayniqsa, oyoqlarda sezgirlik kamayishi;

Yaralar paydo bo'lishi;

Qon bosimining oshishi;

Yuz va oyoq shishishi;

Kasaldan atseton hidi kelishi;

Bosh aylanishi.

Kasallik rivojlanishining asosiy sabablari Irsiyat. Albatta, kasallik ta'sir etuvchi omillar bo'lmaganda rivojlanmaydi, lekin moyillik yuqori bo'ladi. Semizlik. Ortiqcha vazn ikkinchi turdagi diabet shakillanishiga olib keladi. Kasalliklar. Insulin ishlab chiqarish uchun javobgar beta hujayralarini shikastlanishiga olib keluvchi kasalliklar. Ularga pankreatit, me'da osti bezi saratoni, boshqa endokrin bezlar kasalliklari kiradi. Virusli infeksiyalar qizamiq, suvchechak, yuqumli gepatit va

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

boshqa kasalliklar, bu infeksiyalari diabet rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ayniqsa, xavf ostida bo'lgan odamlar uchun. Asabiylashish, stress. Stress, asabiylashishdan yiroq bo'lish tavsiya etiladi. Yosh. Yosh ortishi bilan har o'n yilda diabet rivojlanish xavfi ikki baravar ortadi. Diabet bilan kasallangan barcha bemorlar quyidagi mutaxassislar bilan maslahatlashishi kerak bo'ladi Endokrinolog, Kardiolog, Nevrolog, Oftalmolog, Jarroh, O'z-o'zidan diabet inson hayoti uchun xavfli emas. Uning asoratlari va oqibatlari xavfli hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan asoratlariga Diabetik neyropatiya Bu qo'l-oyoqlarning og'rihi, achishi yoki sezuvchanligini pasayib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Sababi nerv to'qimalarining oziqlanishi buzilishidir. Nerv faoliyatini tiklash uchun tiokta kislotasi saqlagan preparatlar yordam beradi. U tanadagi uglevod va lipid almashinuvini tiklaydi va asab to'qimalarining fiziologik jarayonlari normallashtiradi. Koma koma juda tez rivojlanishi mumkin. Eng keng tarqalgan diabetik koma — ketoatsidotik komadir. Bu qondagi zaharli moddalarning miqdori yuqoriligi natijasida kelib chiqadi va bunday hollarda zudlik bilan bemorga tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Shishlar mahalliy va umumiy bo'lishi mumkin. Aslida, bu alomat buyrak disfunktsiyasi yetishmovchiligi ko'rsatkichi hisoblanadi. Qon bosimining ko'tarilishi Qandli diabetda qon bosimi ko'tarilishi yoki tushib ketishi mumkin. U yurak yetishmovchiligi va buyraklarning disfunktsiyasi natijasidir. Gangrena Angiopatiya natijasida qon aylanishi buzilishi kuzatiladi. Uzoq vaqt davom etgan hollarda tananing oxiri qismlarida gangrenalar yuzaga kelishi mumkin. Bu qaytarilmas jarayon bo'lib, gangrena bo'lgan qism amputatsiya qilinishi talab etiladi. Afsuski, ko'p holatlarda birinchi turdagi diabetni oldini olish mushkul vazifa. Chunki uning

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

asosiy sabablari irsiy omillar va kichik viruslardir. Lekin kasallik hammada ham rivojlanavermaydi. Olimlar ko'krak suti bilan ko'proq oziqlangan bolalarda qandli diabet kamroq uchrashini ta'kidlashadi, ammo bu hali isbotlanmagan. Ikkinchi turdagi diabetda esa umuman boshqacha holat. Chunki u noto'g'ri ovqatlanish va hayot tarzi natijasida shakllanadi, shuning uchun profilaktik chora-tadbirlarni qo'llasa bo'ladi, demak: Tana vaznini normallashtirish, Qon bosimi va yog'lar almashinuvining nazorat qilish, Yengil hazm bo'ladigan ovaqatlar iste'mol qilish, Jismoniy faollikka amal qilish va shu bilan birga haddan ziyod zo'riqishlardan o'zini tiyish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Endokrinologiya Narbaev A.N Samarqand-2018

Internet sahifalari va Avitsenna.uz.sayti